

From Stage to Data. Ontologies for Performing Arts and Linked Open Data

Clarisse Bardiot, Bernard Jacquemin, Antonios Lagarias, Jeanne Frasnier, Nicolas Foucault,
Jacob Hart, Alexandra Beraldin
2025, DH Benelux 2025

European Research Council
Established by the European Commission

UNIVERSITÉ
RENNES 2

arts: pratiques & poétiques

79^e édition J-121

Du 5 au 26 juillet 2025

PFA 1996 (2,17)

21, 22, 23, 24, 25 ET 26 JUILLET À 19 H
SALLE BENOÎT XII

COMMENTAIRES

Musique et mise en scène, Georges Aperghis

AVEC LA PARTICIPATION
DU CRÉDIT LOCAL DE FRANCE

ET DE **perrier**

PFA 1997 (2,12)

11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30,
31 JUILLET, 1ER ET 2 AOÛT À 22 H
CHATEAUBLANC-PARC DES EXPOSITIONS

ÉCLIPSE

Conception et mise en scène,
Bartabas

AVEC LA PARTICIPATION DU CRÉDIT LOCAL DE FRANCE - GROUPE DEXIA

PFA 1998 (2,13)

CHAPELLE SAINTE CLAIRE
23, 24 ET 25 JUILLET À 19 H

FESTIVAL
D'AVIGNON

ENTRETIENS DE
THOMAS BERNHARD AVEC
KRISTA FLEISCHMANN

Par Laurence Roy et
Aurélien Recoing

Création

AVEC LA PARTICIPATION DU

CRÉDIT LOCAL DE FRANCE

→ Programmes

→ Databases and ontologies for performing arts

→ Linked Art extension for Performing Arts

→ From programmes to data : a workflow

Programmes

Photo: Anne-Teresa de
Keersmaeker, *Cesena*, Festival
d'Avignon, 2011.

@ Christophe Raynaud de Lage

LE CERCLE D'ÉCHANGES ARTISTIQUES INTERNATIONAUX

PRÉSENTE

UNE SEMAINE D'ART EN AVIGNON

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 SEPTEMBRE 1947

au profit des Associations des Sinistrés d'Avignon et de Villeneuve-les-Avignon

AU

PALAIS DES PAPES

TROIS CRÉATIONS DRAMATIQUES

Sous la Direction Artistique de JEAN VILAR

CONCERTS DE MUSIQUE ANCIENNE

Sous la Direction de ROGER DESORMIÈRE

Prix : 50 francs

PROGRAMME OFFICIEL

Absalon, Absalon !

d'après William Faulkner Suisse — France

Séverine Chavrier

29 30 JUIN

1 | 3 + 5 6 7 JUILLET À 16H

LA FABRICA

5€ SH AVEC 2 ENTRACTES COMPRIS

Création Festival d'Avignon 2024

En français surtitré en anglais

In French with English subtitles

Après avoir marqué les esprits avec Les Palmiers sauvages, Séverine Chavrier retrouve l'univers de William Faulkner en adaptant librement le monumental Absalon, Absalon ! (Euvre-monde, ce roman transpose dans l'Amérique de la guerre de Sécession un épisode biblique : le destin maudit du fils de David, marqué du sceau du fratricide et de l'inceste. Absalon, Absalon !, c'est l'ascension et la chute de Thomas Sutpen, enfant né plus bas que bas et devenu un homme assoiffé de reconnaissance sociale. Mais dans le Mississippi hanté par l'esclavage et le génocide autochtone, les rêves de gloire sont voués à l'échec. Dans ce récit à quatre voix aux accents de tragédie grecque, la metteuse en scène trouve de quoi nourrir son théâtre toujours affamé : avec un art consommé du débordement, Séverine Chavrier électrise les mots de Faulkner tout en ménageant le mystère d'une écriture qu'elle aime passionnément. Dans un dispositif qui superpose les échelles et les temporalités, les interprètes racontent leurs personnages autant qu'ils se racontent. Hantés par les fantômes de l'enfance, ils errent dans un monde en décomposition.

After making a lasting impression with The Wild Palms, Séverine Chavrier returns to the universe of William Faulkner with a free adaptation of the monumental Absalon, Absalon! A beast of a novel, it transposes into the America of the Civil War a biblical episode: the cursed fate of David, marked by the seal of fratricide and incest. Absalon, Absalon! chronicles the rise and fall of Thomas Sutpen, a child born in poverty who becomes a man hungry for social recognition. But in a Mississippi haunted by slavery and the genocide of the natives, dreams of glory are doomed to failure. In this narrative with its four voices reminiscent of Greek tragedies, the director finds much to feed her always hungry theatre: with her characteristic sense of flair, she electrifies Faulkner's words while preserving the mystery of a work she loves passionately. Superimposing scales and temporalities, she lets the actors tell as much about themselves as about their characters. Haunted by the ghosts of childhood, they wander a decaying world.

En este espectáculo épico a varias voces, la guerra de Secesión supone un antes y un después para esta familia cuya estirpe se derrumba. Es la adaptación de la novela homónima de Faulkner donde los fantasmas conviven con los vivos.

Spéactacle créé le 29 juin 2024 au Festival d'Avignon.

Séverine Chavrier d'après William Faulkner Absalon, Absalon !

78^e édition 2024

Avec Pierre Artières-Glissant, Daphné Biga Nwanak, Jérôme de Falloise, Alban Guyon, Adèle Joulin, Jimmy Laperot, Armel Malonga, Annie Mercier, Hendrickx Ntala, Laurent Papot, Kevin Bah « Ordinateur » Avec la participation de Maric Barbereau, Remo Longo (en alternance)

Texte d'après William Faulkner Traduction et relecture François Platy, René-Nolè Raimbault

Adaptation et mise en scène Séverine Chavrier Dramaturgie et assistant à la mise en scène Marie Fortuit, Marion Platevoet, Baudouin Woehl Scénographie, accessoires et régie plateau Louise Sari

Lumière Germain Fourvel Musique Armel Malonga Son Simon d'Anselme de Puisaye, Séverine Chavrier

Vidéo Quentin Vigier Cadre vidéo Claire Willemann Costumes Clément Vacheliard

Conseil dramaturgique diversité et politiques de représentation Nolmi Michel Education des oiseaux Tristan Plot

Collaboration à la lumière Nelly Perre, Thomas Rebou

Collaboration au son Mathieu Ciron, Marco Nüesch, Alizée Vazeille

Collaboration à la vidéo Gilles Bonel, Pierre Olympaïff

Collaboration à la couture et à l'habillement Aline Courvoisier, Karime Dubois

Assistant à la scénographie Tessa du Pasquier Assistant aux costumes Andréa Mataaber Conception des poupées Chantal Sari

Régie plateau Mateo Gastaldello, Sylvain Sarraïth, Mansour Walter Dessin Alain Chuchon, Gilles Perrier Serrurerie Hugo Bertrand, Wondimu Bussy Menuiserie Yannick Bouchex, Balthazar Boisseau, Mathias Brügger Renfort construction Julien Fleureau

Conception motorisation de la voiture Vincent Wüthrich

Direction technique Yves Fröhle Soutien technique Terence Prout

Coordination technique Margaux Blanc, Margaret Labbé

Direction de production Pauline Pierron Production Pascale Rneau

Assistant à la production Elyse Blanquet

Production Comédie de Genève Coproduction Centre dramatique national Orléans Centre-Val de Loire, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre National de Catalogne (Barcelone), Théâtre de la Cité Centre dramatique national Toulouse Occitanie, Bonlieu

Scène nationale d'Annecy, Théâtre de Liège, DC&J Création, Festival d'Avignon

Construction des décors Ateliers de la Comédie de Genève

Avec le soutien de la Fondation Ernst Göhner (Zoug), Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique, Inver Tax Shelter et pour la 78^e édition du Festival d'Avignon : Villa Albertine (New York)

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National (Paris)

Remerciements Caroline Bonnafant, Romuald Litaudon, Rachel de Dardel, Judith Zagury, l'équipe du Centre dramatique national Orléans Centre-Val de Loire

THÉÂTRE

Pour vous présenter cette édition, plus de 1500 partenaires, artistes, techniciens et équipes de production ont uni leurs forces, leur enthousiasme pendant plusieurs mois. Plus de la moitié même de régions spectrales pour tout le monde de l'édition 2024. Les remerciements en ligne en regard de nos recherches grâce à l'annuaire de la Fédération des Centres Dramatiques Nationaux de France. Pour le site web de l'édition du Centre Dramatique National de France. M. L. 20 07 2024. L. 20 07 2024. M. L. 20 07 2024.

Chaque jeune comédien et comédienne trouveront l'histoire du Festival d'Avignon pour raconter leur propre histoire. Fifteen young actors and actresses explore the history of the Festival d'Avignon to tell their own story.

À venir... Spectacle - Avignon, une école de Fanny de Chastel - 10 11 12 juillet à 21h et 23h55 au Centre des Châliers

17 et 29 janvier 2025 Comédie de Genève (Suisse) 5 et 6 février 2025 Les Théâtres de la Ville de Luxembourg 13 et 14 février 2025 Théâtre de Liège (Belgique) Du 25 mars au 11 avril 2025 Orléans-Théâtre de Europe (Paris) 23 et 24 avril 2025 Centre dramatique national Orléans Centre-Val de Loire

Dates de tournée Après le Festival

AVIGNON 80
CREATION EN FRANCE

THEATRE MUNICIPAL
23, 24, 25, 26,
27 juillet
à 21 h 30
Lindsay Kemp Company
Flowers
Hommage à Jean Genêt
Mise en scène, maquette
et direction: Lindsay Kemp

La Divine
Darling, son époux
Mimosa, son meilleur ami
Ernestine, sa mère
Le prêtre
Notre-Dame des Fleurs
Le premier tailleur
Le danseur de claquettes
Le garçon de café de Tabarin

Percussion
Lumières
Décors et costumes
Directeurs associés

Directeur technique
Directeur musical
Secrétaire de la Compagnie
Costumière
Assistant technique
Assistant de Lindsay Kemp
Photographe

Lindsay Kemp
Neil Caplan
L'incroyable Orlando
Annie Huckle
David Haughton
Douglas McNicol
Christian Michaelsen
Michael Hanks
Edward Fabry

Joji Hirota
John Spradbery
Lindsay Kemp
David Haughton
Celestino Coronado
John Spradbery
Joji Hirota
Edward Fabry
Cecilia Santana
Peter Jeffries
Oscar Dario
Richard Haughton

L'action se passe dans une prison, un cimetière, un café, une chambre à coucher, un théâtre.

"Flowers" est né, il y a dix ans, avec des comédiens non-professionnels. C'était alors un spectacle parlé. Au fur et à mesure de ses tournées (à Londres, à New-York, au Canada, en Australie, en Espagne, en Italie...) il s'est transformé en une pantomime, la liberté d'interprétation du spectacle naissant de la disparition de la parole, selon Lindsay Kemp. "Flowers" est inspiré, très librement, de l'atmosphère des écrits de Jean Genet, et notamment de "Notre-Dame des Fleurs". C'est en fait un patchwork violent et impudique, fantastique et poétique, pathétique aussi. Lindsay Kemp y tient le rôle de la "Divine". Vêtu comme une grande Dame, prête à aimer encore, confrontée dans sa noblesse et sa dignité au grotesque du monde. Seul le tremblement de sa main suggère la terreur de la mort lente d'une reine qui se voit vieillir...

Lindsay Kemp est anglais, et il se veut le descendant de William Kemp, le clown fameux de Shakespeare. Mais sa compagnie (née en 1962) comprend des acteurs d'une dizaine de nations différentes, héritage des six dernières années de tournées à travers le monde. Si la compagnie évolue, les spectacles également, car le travail de Lindsay Kemp est une recherche

permanente et chaque représentation est différente. Leur style même varie au cours des mois, au gré des expériences de Lindsay Kemp qui entend s'inspirer aussi bien du music-hall que du kabuki, du ballet classique que du cabaret, de Marcel Marceau que du strip-tease, de Shakespeare que du cirque, du rock'n'roll de David Bowie que du happening, du cinéma que de l'opéra... Lindsay Kemp a l'ambition de synthétiser toutes les formes et tous les genres, dans une indifférence absolue à l'égard de toutes les barrières conceptuelles qui séparent le frivole du sérieux. Mais la maîtrise technique et la grande expérience de la compagnie lui ont permis de créer sur toutes les scènes d'Europe - sauf curieusement en France - un théâtre original, à la fois sensuel et émotionnel, fait d'exagération et de simplicité, de contraste et de surprise, de rite et de farce, de symbolisme et de sexualité. Lindsay Kemp aime à marier les contraires et transgresser les frontières, avec pour seul but de couper le souffle à son public. Aussi ce théâtre existe-t-il, plus senti que compris, à autant de niveaux qu'il y a de spectateurs pour le recevoir.

NOUVELLE DISTRIBUTION

La Divine Lindsay KEMP
Darling, son époux Neil CAPLAN
MIMOSA, son meilleur ami L'incroyable ORLANDO
ERNESTINE sa mère Annie HUCKLE
Le Prêtre François TESTÓRY
Notre-Dame des Fleurs Atilio LOPEZ
Le Danseur de Claquettes Christian MICHAELSEN
Le Garçon de Café Joan CASSASSAS
La personne en deuil Morgen SELLEN
L'Archange Gabriel David HAUGHTON

Percussion Joji HIROTA
Lumières John SPRADBERY
Décors & Costumes Lindsay KEMP
Directeurs associés David HAUGHTON
Directeur technique Celestino CORONADO
Directeur musical John SPRADBERY
Administrateur Joji HIROTA
Costumière Janet OGILVY
Régisseur Cecilia SANTANA
Assistants Nick CARDEN
Son SUZUKI
Jorge DENIS
Nuccio D'ANGELO

Notice de spectacle

Notice Au format public

Titre(s) : Flowers [Spectacle] : pantomime en hommage à Jean Genet / mise en scène de Lindsay Kemp ; d'après Jean Genet ; musique de Joji Hirota ; décor de Lindsay Kemp ; costumes de Lindsay Kemp ; lumières de John Spradbery ; spectacle de la Lindsay Kemp Company ; avec Lindsay Kemp (la Divine), Neil Caplan (Darling), Douglas Mcnicol (Notre-Dame des fleurs)... [et al.]

Représentation : Avignon (France) : Théâtre municipal d'Avignon, 1980-07-23

Note(s) : Avec la collab. technique et artistique de : assistant mise en scène : Oscar Dario ; dir. musicale : Joji Hirota ; réalisation costumes : Cecilia Santana ; dir. technique : John Spradbery ; collab. technique : Peter Jeffries. - 5 représentations. - "Flowers" est inspiré très librement de l'atmosphère des écrits de Jean Genet et notamment de "Notre-Dame des Fleurs".. - Produit par Lindsay Kemp Company. - Erratum (nouvelle distribution). - François Testory (le prêtre) ; Atillio Lopez (Notre-Dame des Fleurs) ; Christian Michaelsen (le Danseur de claquettes) ; Joan Cassassas (le garçon de café) Spectacle présenté dans le cadre du 34e Festival d'Avignon. Dir. B. Faivre d'Arcier (12 juillet-10 août 1980).

Interprété aussi par : L'incroyable Orlando (Mimosa), Annie Huckle (Ernestine), David Haugthon (prêtre), Christian Michaelsen (premier tailleur), Michael Hanks (danseur de claquettes), Edward Fabry (garçon de café de Tabarin), Joji Hirota (percussions)

Auteur(s) : [Kemp, Lindsay \(1938-2018\)](#). Metteur en scène

[Genet, Jean \(1910-1986\)](#). Auteur adapté

[Hirota, Joji](#). Compositeur

[Festival d'Avignon \(34 ; 1980\)](#). Programmateur

[Lindsay Kemp Company](#). Créateur de spectacle

Record in the
BnF Catalogue,
[https://
catalogue.bnf.
fr/ark:/12148/
cb394972848](https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394972848)

La Divine	Lindsay Kemp
Darling, son époux	Neil Caplan
Mimosa, son meilleur ami	L'incroyable Orlando
Ernestine, sa mère	Annie Huckle
Le prêtre	David Haugthon
Notre-Dame des Fleurs	Douglas McNicol
Le premier tailleur	Christian Michaelsen
Le danseur de claquettes	Michael Hanks
Le garçon de café de Tabarin	Edward Fabry
Percussion	Joji Hirota
Lumières	John Spradbery
Décor et costumes	Lindsay Kemp
Directeurs associés	David Haugthon Celestino Coronado
Directeur technique	John Spradbery
Directeur musical	Joji Hirota
Secrétaire de la Compagnie	Edward Fabry
Costumière	Cecilia Santana
Assistant technique	Peter Jeffries
Assistant de Lindsay Kemp	Oscar Dario
Photographe	Richard Haugthon

NOUVELLE DISTRIBUTION	
La Divine	Lindsay KEMP
Darling, son époux	Neil CAPLAN
MIMOSA, son meilleur ami	L'incroyable ORLANDO
ERNESTINE sa mère	Annie HUCKLE
Le Prêtre	François TESTORY
Notre-Dame des Fleurs	Atilio LOPEZ
Le Danseur de Claquettes	Christian MICHAELSEN
Le Garçon de Café	Joan CASSASSAS
La personne en deuil	Morgen SELLEN
L'Archange Gabriel	David HAUGHTON
Percussion	Joji HIROTA
Lumières	John SPRADBERY
Décor & Costumes	Lindsay KEMP
Directeurs associés	David HAUGHTON Celestino CORONADO
Directeur technique	John SPRADBERY
Directeur musical	Joji HIROTA
Administrateur	Janet OGILVY
Costumière	Cecilia SANTANA
Régisseur	Nick CARMEN
Assistants	SUZUKI Jorge DENIS
Son	Nuccio D'ANGELO

Notice de spectacle

Notice Au format public

Titre(s) : Flowers [Spectacle] : pantomime en hommage à Jean Genet / mise en scène de Lindsay Kemp ; d'après Jean Genet ; musique de Joji Hirota ; décor de Lindsay Kemp ; costumes de Lindsay Kemp ; lumières de John Spradbery ; spectacle de la Lindsay Kemp Company ; avec Lindsay Kemp (la Divine), Neil Caplan (Darling), Douglas McNicol (Notre-Dame des fleurs).. [et al.]

Représentation : Avignon (France) : Théâtre municipal d'Avignon, 1980-07-23

Note(s) : Avec la collab. technique et artistique de : assistant mise en scène : Oscar Dario ; dir. musicale : Joji Hirota ; réalisation costumes : Cecilia Santana ; dir. technique : John Spradbery ; collab. technique : Peter Jeffries. - 5 représentations. - "Flowers" est inspiré très librement de l'atmosphère des écrits de Jean Genet et notamment de "Notre-Dame des Fleurs".. - Produit par Lindsay Kemp Company. - **Erratum (nouvelle distribution)**. - François Testory (le prêtre) ; Atilio Lopez (Notre-Dame des Fleurs) ; Christian Michaelsen (le Danseur de claquettes) ; Joan Cassassas (le garçon de café) Spectacle présenté dans le cadre du 34e Festival d'Avignon. Dir. B. Faivre d'Arcier (12 juillet-10 août 1980).

Interprété aussi par : L'incroyable Orlando (Mimosa), Annie Huckle (Ernestine), David Haugthon (prêtre), Christian Michaelsen (premier tailleur), Michael Hanks (danseur de claquettes), Edward Fabry (garçon de café de Tabarin), Joji Hirota (percussions)

Auteur(s) : [Kemp, Lindsay \(1938-2018\)](#). Metteur en scène ☰

[Genet, Jean \(1910-1986\)](#). Auteur adapté ☰

[Hirota, Joji](#). Compositeur ☰

[Festival d'Avignon \(34 ; 1980\)](#). Programmateur ☰

[Lindsay Kemp Company](#). Créateur de spectacle ☰

Record in data.bnf
[https://data.bnf.fr/
39497284/
flowers_spectacle_1980/](https://data.bnf.fr/39497284/flowers_spectacle_1980/)

Actor (3)	
Sort by	
Neil Caplan	
Lindsay Kemp (1938-2018)	
Douglas McNicol	
Composer (1)	
Joji Hirota	
Restager (1)	
Lindsay Kemp (1938-2018)	
Performer (1)	
Lindsay Kemp Company	
Producer (1)	
Festival d'Avignon (34 ; 1980)	
Costume designer (1)	
Lindsay Kemp (1938-2018)	
Set designer (1)	
Lindsay Kemp (1938-2018)	
Bibliographic antecedent (1)	
Jean Genet (1910-1986)	
Lighting designer (1)	
John Spradbery	

LE CERCLE D'ÉCHANGES ARTISTIQUES INTERNATIONAUX

PRÉSENTE

UNE SEMAINE D'ART EN AVIGNON

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 SEPTEMBRE 1947

au profit des Associations des Sinistrés d'Avignon et de Villeneuve-les-Avignon

AU

PALAIS DES PAPES

TROIS CRÉATIONS DRAMATIQUES

Sous la Direction Artistique de JEAN VILAR

CONCERTS DE MUSIQUE ANCIENNE

Sous la Direction de ROGER DESORMIÈRE

Prix : 50 francs

PROGRAMME OFFICIEL

Absalon, Absalon !

d'après William Faulkner Suisse — France

Séverine Chavrier

29 30 JUIN
1 | 3 + 5 6 7 JUILLET À 16H
LA FABRICA
5€ SH AVEC 2 ENTRACTES COMPRIS

Création Festival d'Avignon 2024
En français surtitré en anglais
In French with English subtitles

Après avoir marqué les esprits avec Les Palmiers sauvages, Séverine Chavrier retrouve l'univers de William Faulkner en adaptant librement le monumental Absalon, Absalon ! (Euvre-monde, ce roman transpose dans l'Amérique de la guerre de Sécession un épisode biblique : le destin maudit du fils de David, marqué du sceau du fratricide et de l'inceste. Absalon, Absalon !, c'est l'ascension et la chute de Thomas Sutpen, enfant né plus bas que bas et devenu un homme assoiffé de reconnaissance sociale. Mais dans le Mississippi hanté par l'esclavage et le génocide autochtone, les rêves de gloire sont voués à l'échec. Dans ce récit à quatre voix aux accents de tragédie grecque, la metteuse en scène trouve de quoi nourrir son théâtre toujours affamé : avec un art consommé du débordement, Séverine Chavrier électrise les mots de Faulkner tout en ménageant le mystère d'une écriture qu'elle aime passionnément. Dans un dispositif qui superpose les échelles et les temporalités, les interprètes racontent leurs personnages autant qu'ils se racontent. Hantés par les fantômes de l'enfance, ils errent dans un monde en décomposition.

After making a lasting impression with The Wild Palms, Séverine Chavrier returns to the universe of William Faulkner with a free adaptation of the monumental Absalon, Absalon! A beast of a novel, it transposes into the America of the Civil War a biblical episode: the cursed fate of David, marked by the seal of fratricide and incest. Absalon, Absalon! chronicles the rise and fall of Thomas Sutpen, a child born in poverty who becomes a man hungry for social recognition. But in a Mississippi haunted by slavery and the genocide of the natives, dreams of glory are doomed to failure. In this narrative with its four voices reminiscent of Greek tragedies, the director finds much to feed her always hungry theatre: with her characteristic sense of flair, she electrifies Faulkner's words while preserving the mystery of a work she loves passionately. Superimposing scales and temporalities, she lets the actors tell as much about themselves as about their characters. Haunted by the ghosts of childhood, they wander a decaying world.

En este espectáculo épico a varias voces, la guerra de Secesión supone un antes y un después para esta familia cuya estirpe se derrumba. Es la adaptación de la novela homónima de Faulkner donde los fantasmas conviven con los vivos.

Spéactacle créé le 29 juin 2024 au Festival d'Avignon.

Séverine Chavrier
d'après William Faulkner
Absalon, Absalon !

Avec Pierre Artières-Glissant, Daphné Biga Nwanak, Jérôme de Falloise, Alban Guyon, Adèle Joulin, Jimmy Laperot, Armel Malonga, Annie Mercier, Hendrickx Ntala, Laurent Papot, Kevin Bah « Ordinateur »
Avec la participation de Maric Barbereau, Remo Longo (en alternance)

Texte d'après William Faulkner
Traduction et relecture François Platvy, René-Nolè Raimbault
Adaptation et mise en scène Séverine Chavrier
Dramaturgie et assistant à la mise en scène Marie Foruit, Marion Platevoet, Baudouin Woehl
Scénographie, accessoires et régie plateau Louise Sari
Lumière Germain Fourvel
Musique Armel Malonga
Son Simon d'Anselme de Puisaye, Séverine Chavrier
Vidéo Quentin Vigier
Cadre vidéo Claire Willemann
Costumes Clément Vacheliard
Conseil dramaturgique diversité et politiques de représentation Nolmi Michel
Education des oiseaux Tristan Plot
Collaboration à la lumière Nelly Perre, Thomas Rebou
Collaboration au son Mathieu Ciron, Marco Nüesch, Alizée Vazeille
Collaboration à la vidéo Gilles Bonel, Pierre Olympaïff
Collaboration à la couture et à l'habillage Aline Courvoisier, Karime Dubois
Assistant à la scénographie Tess du Pasquier
Assistant aux costumes Andréa Mataaber
Conception des poupées Chantal Sari

Régie plateau Mateo Gastaldello, Sylvain Sarrailh, Mansour Walter
Dessin Alain Chuchon, Gilles Perrier
Serrurerie Hugo Bertrand, Wondimu Bussy
Menuiserie Yannick Bouchex, Balthazar Boisseau, Mathias Brügger
Renfort construction Julien Fleureau
Conception motorisation de la voiture Vincent Wüthrich
Direction technique Yves Fröhle
Soutien technique Terence Prout
Coordination technique Margaux Blanc, Margaret Labbé
Direction de production Pauline Pierron
Production Pascale Rneau
Assistant à la production Elyse Blanquet

Production Comédie de Genève
Coproduction Centre dramatique national Orléans Centre-Val de Loire, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre National de Catalogne (Barcelone), Théâtre de la Cité Centre dramatique national Toulouse Occitanie, Bonlieu Scène nationale d'Annecy, Théâtre de Liège, DC&J Création, Festival d'Avignon
Construction des décors Ateliers de la Comédie de Genève
Avec le soutien de la Fondation Ernst Göhner (Zoug), Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique, Inver Tax Shelter et pour la 78^e édition du Festival d'Avignon : Villa Albertine (New York)
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National (Paris)
Remerciements Caroline Bonnafant, Romuald Litaudon, Rachel de Dardel, Judith Zagury, l'équipe du Centre dramatique national Orléans Centre-Val de Loire

THÉÂTRE

Pour vous présenter cette édition, plus de 1500 partenaires, artistes, techniciens et équipes de production ont uni leurs forces, leur enthousiasme pendant plusieurs mois. Plus de la moitié même de régions spectrales pour tout avoir de l'édition 2024.
Les remerciements en ligne en regard de nos recherches grâce à l'annuaire de la Fédération Française des Théâtres de France.
Fédération Française des Théâtres de France
1-20-0300000000 - www.fff.fr
M. L. 02 0300000000

Chaque jeune comédien et comédienne trouveront l'histoire du Festival d'Avignon pour raconter leur propre histoire.
Fifteen young actors and actresses explore the history of the Festival d'Avignon to tell their own story.

À venir...
Spectacle
Avignon, une école de Fanny de Chastel
10 11 12 juillet à 21h et 23h55 au Centre des Châteaux

17 et 29 janvier 2025
Comédie de Genève (Suisse)
5 et 6 février 2025
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
13 et 14 février 2025
Théâtre de Liège (Belgique)
Du 25 mars au 11 avril 2025
Odeon-Théâtre de l'Europe (Paris)
23 et 24 avril 2025
Centre dramatique national
Orléans Centre-Val de Loire

Dates de tournée
Après le Festival

78^e édition 2024

Databases & ontologies for Performing Arts

Photo: Emanuel Gat et Ensemble Modern, *Story Water*, Festival d'Avignon, 2018.

@ Christophe Raynaud de Lage

Databases

Bardiot, Clarisse. 2021. *Performing Arts and Digital Humanities: From Traces to Data*. Hoboken: ISTE / Wiley.

Douguet, Marc, ed. 2024. *Revue d'historiographie du théâtre : La base CESAR, bilan et perspectives*. 9. Paris: Société d'histoire du théâtre. <https://sht.asso.fr/numero/la-base-cesar-bilan-et-perspectives/>.

Oort, Thunnis van, and Julia Noordegraaf, eds. 2020. *Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences. Special Issue: Structured Data for Performing Arts History*. Vol. 5, Issue 2. <https://brill.com/view/journals/rdj/5/2/rdj.5.issue-2.xml>.

Roussillon, Marine, and Christophe Schuway, eds. 2020. *Revue d'historiographie du théâtre : écrire l'histoire des spectacles avec des bases de données*. 5. Paris: Société d'histoire du théâtre. <https://sht.asso.fr/revue/ecrire-lhistoire-des-spectacles-avec-des-bases-de-donnees/>.

Existing ontologies for Performing Arts

- No single ontology model for describing shows
- Semantic web and LOD
- A performance is one of the most complex objects to represent
- Performing arts ontologies are based on 2 existing models: FRBR and CIDOC CRM
- CIDOC CRM focuses on the events and processes that link entities

Ontology	Primary Focus	Event-Based	RDF	Cross-Domain	PA-Specific	Complexity	Implementation	Total score
CapData Opéra	Opera houses	✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	Medium	✓✓	53,00 %
Swiss Performing Arts (SPA)	Performing arts representation	✗	✗	✓	✓✓✓	Low	✓✓	61,00 %
AusStage	Australian performing arts	✓✓	✓	✓	✓✓✓	Medium	✓✓	69,00 %
Europeana Data Model (EDM)	European cultural aggregation	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	Medium	✓✓	81,00 %
Linked Art	Visual arts (extended to PA)	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	Low	✓✓✓	89,00 %

Linked Art extension for Performing Arts

Photo: Ivo Van Hove, *Les Damnés*,
Festival d'Avignon, 2011.

@ Christophe Raynaud de Lage

Linked Art as a Foundation for Performing Arts Data

<https://linked.art/>

- Based on CIDOC CRM → Ensures event-based, structured cultural data.
- Uses RDF standards → Enables interoperability on the Semantic Web.
- Developed for visual arts, but adaptable for performing arts.
- Getty Vocabularies

10

Understanding
Linked Art

robert.
sanderson
@yale.edu

Yale

Model: Activity-Centric

Linked Art

- V1 has been released beginning of 2025
- Already used by major institutions

LUX: Yale Collections Discovery About LUX Open Access Search Tips Help

shakespeare Switch to Advanced Search

Objects 17116 results **Works** 39777 results **Collections** 264 results **People & Groups** 1059 results **Places** 22 results **Concepts** 1353 results **Events** 46 results

17116 Objects results [Learn more about Objects and Works](#)

Records representing all physical or digital objects that match your search. Grid View Sort By desc

Has Digital Image Is Online Object Class Categorized As Materials Encountered By

A year of Shakespeare : re-living the World Shakespeare Festival
Categorized As [Software](#)
Collection [Yale Library Internet Resource](#)
Identifiers [ils:yul:mhd:15524039](#)

Shakespeare, 1956-1998
Categorized As [archival materials](#)
Collection [Beinecke Library, Yale University Library](#)
Identifiers [YCAL MSS 789](#)
[Michael Kahn papers](#) > [July 1998 acquisition, 1943-1999](#) > [Subject Files, 1950-1998](#) > [Shakespeare, 1956-1998](#)

[https://lux.collections.yale.edu/view/results/collections?q={"text":"shakespeare","lang":"en"}&sq=shakespeare](https://lux.collections.yale.edu/view/results/collections?q={)

Getty Visit What's On Explore Art Research & Conservation Funding About

Research Collections

[Home](#) [Search](#) [All Collections](#) [Help](#) [Feedback](#)

Yvonne Rainer Clear All

Filter your 1,732 results

Collection **Creation Date** **Creator** **Type** **Genre and Form** **Subject**

Show only: Contains Digital Material

Yvonne Rainer papers, 1871-2013 (bulk 1959-2013)
Archive

Creator/Collector: [Rainer, Yvonne, 1934-](#)

Collection Dates: [1871-2013 \(bulk 1959-2013\)](#)

Physical Description: [146 Linear Feet \(222 boxes, 12 flatfile folders\)](#)

Accession Number: [2006.M.24](#)

Extending Linked Art for Theater & Performance

- A. Concept of the Work
- B. Production of the Work
- C. Performance of the Work

Vocabularies

<https://data.bnf.fr/vocabulary/roles>

<https://id.loc.gov/vocabulary/relators.html>

{BnF Data q DONNÉES ? FR

Liste des rôles Download in CSV

Rôles	Code	rôle majeur	Library of Congress subject headings (LCSH)	Autres formes
<input type="text" value="Filter... (525)"/>	<input type="text" value="Filter... (10...9990)"/>	<input type="text" value="Filter... (2)"/>	<input type="text" value="Filter... (96)"/>	<input type="text" value="Filter... (66)"/>
Adaptateur	10	Non	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/adp	
Agence de publicité (création)	20	Non	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/org	
Agence photographique (commanditaire)	30	Non	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/org	
Annotateur	40	Non	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ann	
Arrangeur	50	Non	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/arr	
Auteur de la notice bibliographique	60	Non	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ann	
Auteur de l'argument	80	Non	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/lbt	
Auteur de l'animation	90	Non	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/anm	Animateur de dessin animé
Auteur de l'idée originale	100	Non	http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ccp	

LIBRARY LIBRARY OF CONGRESS

Linked Data Services q ☰

The Library of Congress > Linked Data Service > Relators

actor

A performer contributing to an expression of a work by acting as a cast member or player in a musical or dramatic presentation, etc.

URI(s)
- <http://id.loc.gov/vocabulary/relators/act>

Codes
- act

Broader Terms
- [performer](#)

Narrower Terms
- [voice actor](#)

SubProperty Of
- <http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor>

Editorial Notes
- changed MARC def

History Notes
- MARC bib: 1XX/7XX/8XX \$4

Current Status & Implementation

<https://github.com/stage-to-data/linked-art-pa>

<https://github.com/linked-art/linked.art/issues>

```
1  {
2    "@context": "https://linked.art/ns/v1/linked-art.json",
3    "id": "https://data.stage.org/works/000000000001",
4    "type": "PropositionalObject",
5    "_label": "The show of Absalon, Absalon! as conceived by Séverine Chavrier",
6    "classified_as": [
7      {
8        "id": "https://vocab.getty.edu/aat/300387357",
9        "type": "Type",
10       "_label": "works (general, creative)"
11     }
12   ],
13   "identified_by": [
14     {
15       "type": "Name",
16       "classified_as": [
17         {
18           "id": "http://vocab.getty.edu/aat/300404670",
19           "type": "Type",
20           "_label": "Title"
21         }
22       ],
23       "content": "Absalon, Absalon !",
24       "language": [
25         {
26           "id": "http://vocab.getty.edu/aat/300388306",
27           "type": "Language",
28           "label": "French"
29         }
30       ]
31     }
32   ],
```

From programmes to data : a workflow

Photo: William Kentridge, *Refuse
the Hour*, Festival d'Avignon,
2012.

@ Christophe Raynaud de Lage

1 From Pdf to text with LLMs

2 From texts to rdf

pleias

3 Arvest

Richard i i i

Annotations

Showing 1 annotation

ITEM: [PAGE 1]

Filter...

Showing 1 annotation

1 of 6 - Page 1

Dans quel univers esthétique avez-vous l'intention de faire vivre cette pièce ?
 Je travaille beaucoup sur les différents plans de la pièce. D'abord, au premier plan, le discours politique, puis le plan de l'intrigue politique, et en arrière-plan l'intime. Pour donner une image, c'est comme si on était face à une coupe à travers un lieu de pouvoir, un palais présidentiel, allant du perron aux bureaux des conseillers pour se terminer dans les appartements privés où se trouvent la famille et les problèmes intimes. Tout cela dans une même image puisque tout se passe en même temps. Il faut donc imaginer une scénographie qui rendra compte simultanément de la conquête du pouvoir, de son exercice, de la prise de décision politique et de l'intime. Pour rêver sur cet univers, je m'inspire du travail d'artistes comme par exemple Gerhard Richter qui m'intéresse beaucoup dans son traitement photographique du réel. Mais je pense que l'univers du conte est essentiel aussi ; j'ai été très frappé de découvrir, à l'occasion de la récente exposition sur Walt Disney au Grand Palais à Paris, que le modèle de la maison de Blanche neige fut pris dans *Metropolis* de Fritz Lang. Nous sommes dans un moment où politique et morale sont intimement mêlées, parfois avec une naïveté confondante. La ligne entre le bien et le mal semble le ciment idéologique de ceux qui apparaissent comme les plus violemment opposés. Utiliser le conte me semble donc un excellent moyen de parler de politique en ce moment.

La chasse au snark mise en scène de catherine dasté

Annotations

Showing 1 annotation

ITEM: [PAGE 6]

Filter...

Showing 1 annotation

Francesca Solleville	
Anne Dorn	
Florence Haguenauer	<i>les Anglaises</i>
Karen Fenn	
Christine Bayle	
Gérard Melki	<i>l'homme à la cloche</i>
Claude Merlin	<i>le boulanger</i>
Emile Salvador	<i>le banquier</i>
François Lauzon	<i>l'avocat</i>
Michel Vinter	<i>le boucher</i>
Gilles Mathias	<i>l'homme de barre</i>
Dominique Trichet	<i>le marqueur de billard</i>
Joëlle Rouland	<i>le castor</i>

Ensemble instrumental
 placé sous la direction du compositeur :

Fro Sta Da

Clarisse BARDIOT, Jacob
Hart, Jeanne Fras, Nicolas
Foucault, Alexandra
Beraldin, Antonios
Lagarias, Manon Olivard,
Xhensila Lachambre,
Bernard Jacquemin, Aurélie
Lemaître.

THANK YOU

Antonios Lagarias

PhD Candidate

Rennes 2 University / University of Montreal

antonios.lagarias@univ-rennes2.fr

github.com/stage-to-data

WE ARE HIRING

Postdoc position in Computer vision

Postdoc position in DH & Performing Arts